

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARNI QO‘LLASH MAHORATI VA USULLARI

Xasanova Soxiba

Farg‘ona viloyati Farg‘ona tumani 61-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi
ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili va adabiyot darslarida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash, o‘quvchilarni ijodiy fikrlashga, olingan axborotlarni faollikda hal etishga, fikrni erkin bayon etishga, kreativ fikrlashga, tashabbuskorlikka, hamkorlikda ish yuritishga, fikrni yozma ravishda bayon etishga chorlashi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: ona tili, adabiyot, dars, innovatsion texnologiya, metod, o‘yin.

Umumiy o‘rta ta‘limda ona tili va adabiyot fanining o‘rni beqiyosdir. Mantiqiy va erkin fikrlovchi, dunyoqarashi keng, ijodiy va badiiy tafakkurga ega, har tomonlama barkamol shaxsni kamol toptirish ona tili va adabiyot fanining bosh maqsadidir. Allomalarimiz aytganidek:

—Dunyodagi jamiki fazilatlar inson qalbiga, avvalo, ona tilining betakror jozibasi bilan singadil. Shunday ekan, o‘quvchilarni mangu el – ona zaminga mehruhabbat, vatanparvarlik, insonparvarlik g‘oyalari, eng avvalo, ona tilini o‘qitish jarayonida amalga oshiriladi. Bu hol yosh avlodni kamol toptirishda ona tili va adabiyot o‘qituvchisining xizmati naqadar mas‘uliyatli ekanligidan darakdir.

Zero, dars – muqaddas! Demak, maqsad bitta, u ham bo‘lsa, o‘quvchilarga berilayotgan ta‘lim-tarbiya sifatini oshirib, ularda kommunikativ salohiyatni shakllantirish, mustaqil hayotda o‘z fikriga, o‘z so‘ziga ega bo‘lgan vatanimiz ertangi kunini dadil davom ettirib, yuqori marralar sari intiladigan yoshlarni tarbiyalashdan iborat.

Pedagogik texnologiyalarning maqsadi o‘qituvchi va o‘quvchining belgilangan maqsadga hamkorlikda erishishlarini ta‘minlashdir. O‘quv jarayonida o‘quvchilar

mustaqil fikrlab, ijodiy ishlab, izlanib, tahlil etib, o‘zlari xulosa qila olsa, ko‘zlangan maqsad amalga oshadi. O‘qituvchi o‘quvchilarning faoliyati uchun imkoniyat va sharoit yarata olishi o‘qitish jarayonining asosi sanaladi. Har bir dars, mavzu, o‘quv fanining o‘ziga xos texnologiyasi bor. Bugungi kunda bizga ma’lum va keng qo‘llanadigan usullardan “Aqliy hujum”, “Klaster”, “VENN diogrammasi”, “BBBX” kabilar dars jarayonida o‘zlarining samarali natijalarini ko‘rsatib kelmoqda. “Qiyoslash metodi”, “Davra metodi”, kabi metodlarning dars samaradorligini ta’minlashda o‘ziga xos o‘rni bor. Xususan, “Qiyoslash metodi” dan adabiyot fanida Abdulla Oripov hamda Erkin Vohidov hayoti va ijodi o‘rganilgandan so‘ng mavzuni mustahkamlash uchun foydalanilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Buning uchun o‘quvchilar uch guruhga bo‘linib oladilar. Birinchi guruhga Abdulla Oripov va Erkin Vohidovning hayot yo‘li va bundagi o‘zaro o‘xshashliklar, ikkinchi guruhga ularning ijodiy merosi va yaratgan qahramonlari hamda ularning o‘xshash zamonlari, uchinchi guruhga esa ularning asarlarida ilgari surilgan g‘oyalar xususida fikrlarni umumlashtirish, jamoa bo‘lib taqdim qilish so‘raladi. Shuningdek, ona tili fanidan “Gapning ikkinchi darajali bo‘laklari” mavzusi o‘rganilgandan so‘ng o‘quvchilarga “Guruhlarda ishlash metodi” asosida —Men to‘ldiruvchiman! mavzusida ijodiy matn tuzish topshiriladi. Bu topshiriq yakka tartibda, kichik yoki yakka tartibda, kichik yoki katta guruhlar tomonidan ham bajarilishi mumkin. Mavzu yuzasidan matn o‘quvchilar tomonidan taqdim qilinadi. Bu metod orqali o‘quvchilarning jamoada ishlash ko‘nikmalari rivojlantiriladi, xotirasi mustahkamlanadi, yozma yoki og‘zaki savodxonligi o‘stirilib, ijodiy matn yaratish malakasi mustahkamlanadi. Ona tili darslarida o‘quvchilarning yozma nutqi va imlosi savodxonligini mustahkamlash maqsadida matn yaratish yuzasidan bir qancha qiziqarli topshiriqlar berish mumkin. Jumladan, Morfologiya bo‘limini o‘tish jarayonida har bir so‘z turkumi yuzasidan grammatik ertak yaratish vazifasi topshirilsa, o‘quvchilarning grammatik savodxonligi o‘sish bilan bir qatorda, mantiqiy mushohada qilish qobiliyati rivojlanadi, ijodkorligi oshadi. Innovatsion texnologiyalar ta’lim sifati va samaradorligini oshirib, ta’lim jarayonining markaziga o‘quvchi- talabalarning o‘quv-biluv faoliyatini qo‘yadi, ta’lim jarayoni yaxlitligini

ta'minlaydi. O'quvchi faoliyatining yuqori darajadagi ko'rsatkichi, o'quv-biluv faoliyatini tashkil etishi, iroda va faoliyatning o'quvchi ongining predmetiga aylanishdir. Bu maqsadni amalga oshirish uchun, avvalo, ta'lim beruvchi maqsadga eltuvchi usullarni tanlay bilishi, o'quv-tarbiyaviy jarayon yaxlitligini ta'minlashi lozim.

Innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish, ta'limsamaradorligini oshirish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning ehtiyojiga aylanmoqda. Yangi metodlarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish pedagoglar oldida turgan eng asosiy masalalardan biri hisoblanadi. O'qituvchi dars jarayonida boshqa ma'lumotni berish bilan bir qatorda internet ma'lumotlari, multimedia dasturlari, jadvallar va shunga o'xshash mavzuga oid qo'shimcha ma'lumotlarni ko'rsatib o'tsa, bu nafaqat o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, balki o'quvchilarning mustaqil o'qishini talab darajasida shakllantirishiga, mavzuni imkon darajasida to'la o'zlashtirishiga ham yordam beradi.

“Aqliy hujum”. Bu hujum ona tili va adabiyot darslarining boshlanishida yoki istalgan joyida qo'llanishi mumkin. Bu boqichda muammo o'quvchilarga aqliy hujum yo'li bilan beriladi va ularning fikrlari orqali ochiladi. —Aqliy hujum|| metodi biror mavzu yuzasidan berilgan muammolarni hal etishda keng qo'llaniladi.

—Aqliy hujum metodi yordamida qo'yilgan muammo yuzaridan bir necha echimlarni topish imkoniyati yuzaga keladi.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarni mustaqil, erkin fikrlashga, izlanishga, har bir masalaga ijodiy yondashish, mas'uliyatni sezish, tahlil qilish, eng asosiysi, o'quvchini qo'zg'atishga qaratilganligi, pedagogning o'z tanlagan kasbiga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'ulomova M.X., Sobirova N.K. Yangi innovatsion texnologiya yordamida ta'lim samaradorligini oshirish usullari – T.: 2009
2. Sayidaxmedov N. Pedagogik amaliyotda yangi texnologiyalarni qo'llash namunalari. T.: RTM, 2000. — 46 b.

3. G‘ulomova M. X., Sobirova N. K. Yangi innovatsion texnologiya yordamida ta‘lim samaradorligini oshirish usullari Innovatsiya o‘quv jarayonida (tezislar to‘plami).